

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
63 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldona Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	

UO'T:338. 45. 001. 76

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA "O'ZBEKNEFTGAZ" AKSIYADORLIK JAMIYATIDA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Yuldoshev Sobir Fayzullaevich

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Neft va gaz fakulteti yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan muovini i.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida innovatsion faoliyatni tartibga solish asosida sanoat korxonalarini samarali rivojlantirish masalalari yoritib berilgan. Unda zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy etish, sanoat tarmoqlarida hamda ishlab chiqarishning amaliy sohalarida fan va texnika yangiliklaridan samarali natijalarga erishishda sanoat korxonalarining innovatsion faoliyatining zarurligi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, investitsiya, ishlab chiqarish, texnika va texnologiya, asosiy aktivlar, moliyalashtirish, iqtisodiyotni modernizatsiyalash.

Abstract: The article discusses the importance of innovative activities in industrial enterprises for achieving effective results through the implementation of modern equipment and technologies. It emphasizes the need for regulating innovative activities in the context of economic modernization, particularly in industrial sectors and the practical sphere of production. The article highlights how these innovative approaches can lead to the effective development of industrial enterprises and the successful application of scientific and technological advancements.

Keywords: Innovation, investment, production, machinery and technology, fixed assets, and financing are key elements in the modernization of the economy.

Аннотация: В статье освещены вопросы внедрения современной техники и технологий путем эффективного развития промышленных предприятий на основе регулирования инновационной деятельности в условиях модернизации экономики. Также рассматривается необходимость инновационной деятельности промышленных предприятий для достижения эффективных результатов от научно-технических новшеств в отраслях промышленности и практической сфере производства.

Ключевые слова: Инновации, инвестиции, производство, техника и технологии, основные активы, финансирование - модернизация экономики.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida bugungi kunda iqtisodiyotni modernizatsiyalash, sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda O'zbekiston iqtisodiyotining samarali rivojlanish asosini tabiiy va mehnat resurslari bilan birga respublikaning ilmiy-texnologik va innovatsion imkoniyatlari tashkil

etadi. Bundan samarali foydalanib, dunyo davlatlarining globallashuvi va axborotlashuvi davrida sanoatning keng rivojlanishiga erishilmoqda.

Iqtisodiyotning sanoat tarmoqlarida, ishlab chiqarishning amaliy sohasida fan va texnika yangiliklaridan samarali natijaga erishishda sanoat korxonalarining innovatsion faoliyati zarurligini alohida ta'kidlash lozim.

Dunyo davlatlari iqtisodiyotida raqobat kuchayib borayotgan bir sharoitda respublikamizda iqtisodiyotning zamonaviy, ya'ni innovatsion shaklini tashkil etish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Shu sababli muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan ilm-fan va ishlab chiqarishni o'zaro bog'laydigan mustahkam mexanizm bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etilmoqda.

Jahon mamlakatlarida iqtisodiyotning innovatsion rivojlantirishda nomoddiy aktivlar hisobi va auditing nazariy hamda uslubiy asoslarini takomillashtirish yo'nalishidagi ilmiy izlanishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur nomoddiy aktivlarni tasniflash, ularni tan olish, baholash, hisobini tashkil etish, moliyaviy hisobotlar orqali foydalanuvchilar uchun axborot imkoniyatlarini kengaytirish hamda ularning auditini o'tkazish masalalari takomillashtirilgan. Lekin jahon mamlakatlarida nomoddiy aktivlardan foydalanish darajasi turlicha bo'lganligi sababli ularni moliyaviy hisobi va auditida xalqaro miqyosda erishilgan natijalarni joriy etishda bir qancha muammolar yuzaga kelganligini ko'rishimiz mumkin.

Mamlakatimizda iqtisodiyot tarmoqlariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish, uning raqobatbardoshligini ta'minlash, faol tadbirkorlik va innovatsion faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan sharoitlarni yaratish, intellektual mulkning ishonchli huquqiy himoyasini ta'minlash borasida aniq chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shu maqsadda joriy yilda O'zbekneftgaz AJ neft va gaz sohasidagi innovatsiyalar haftaligi doirasida O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi bilan birgalikda "Neft va gaz sohasidagi innovatsiyalar" haftaligini o'tkazdi. Mazkur tadbir doirasida iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarning ilmiy ishlanma va innovatsion mahsulotlari ko'rgazmasi o'tkazildi. "O'zbekneftgaz" AJ stendida soha mutaxassislari tomonidan Respublika olimlari va Innovatsion rivojlanish vazirligi tegishli mutaxassislarga ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar bo'yicha to'liq ma'lumotlar berildi. "O'zbekneftgaz" AJ ishlab chiqarish korxonalarining 2022–2026-yillarda ishlab chiqarishga tadbir qilinishi rejalashtirilgan ilmiy-innovatsion ehtiyojlari bo'yicha korxonalarining innovatsiya bo'yicha menejerlari tomonidan taqdimotlar o'tkazildi. Shuningdek, mamlakat olimlari tomonidan "O'zbekneftgaz" AJning ilmiy-innovatsion ehtiyojlaridan kelib chiqib, neft va gaz sohasi ishlab chiqarish korxonalariga tadbir qilish hamda jamiyatning ehtiyojini to'liq qondirish maqsadida tayyorlangan ilmiy izlanish va innovatsion loyihalar taqdimotlari o'tkazilganini alohida ta'kidlash lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Dunyo amaliyotida har bir ilmiy ishlanmani iqtisodiyotning real sektoriga joriy etishning samarali mexanizmi yo'lga qo'yilgan. Har qanday davlatning barqaror taraqqiyotining asosini innovatsion faoliyat tashkil etadi.

Dunyo olimlari bunga alohida e'tibor qaratgan. Masalan, avstriyalik olim Y. Shumpeter 1911-yilda innovatsion faoliyatning eng asosiy vazifalarini beshta tipik o'zgarish shaklida ko'rsatib bergan. Ushbu o'zgarishlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: yangi texnika va texnologik jarayonlarni tadbir etish, ishlab chiqarishni yangi bozor ta'minoti bilan bog'lash (oldi-sotdi), yangi xususiyatlarga ega mahsulotlarni yaratish, yangi xomashyo turlaridan foydalanish, ishlab chiqarish va uning moddiy-texnik ta'minotini tashkil etishda o'zgarishlarni amalga oshirish hamda yangi sotish bozorlarini paydo qilish.

Shumpeter 1930-yillardan boshlab innovatsion faoliyatni iste'mol tovarlarining yangi turlarini yaratish, yangi ishlab chiqarish va texnik vositalarni joriy etish, yangi bozorlarni tashkil qilish shakllari sifatida tavsiflagan. U innovatsion faoliyatga jarayonli tizim sifatida qaragan, shuningdek, yangilik kiritishning rivojlanish bosqichlarini aniq belgilagan.

Innovatsion faoliyat respublika iqtisodiyotining rivojlanishida, ayniqsa, ishlab chiqarishni bozor talablariga moslashtirishda alohida o'rin tutadigan yaxlit tizimdir. Innovatsion faoliyat barcha

ilmiy, texnologik, tashkiliy, moliyaviy, tijorat va marketing harakatlarini o'z ichiga oladi. U ma'lum bir innovatsiyani tayyorlash bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lmagan tadqiqotlar va ishlanmalarni ham qamrab oladi. Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda innovatsion faoliyatning o'rni beqiyosdir.

Hozirgi kungacha olimlar tomonidan milliy innovatsion tizimga (MIT) yagona ta'rif berilmagan. Rivojlangan mamlakatlarning MITlari bir-biridan farq qiladi. Turli davlatlarda MIT oldiga turli maqsadlar qo'yiladi va amalga oshiriladi. Masalan, Germaniyada MITning asosiy maqsadi ilg'or texnologiyalarni rivojlantirishdan iborat bo'lsa, Fransiyada uning asosiy vazifasi qo'shimcha ish o'rinlarini tashkil etishdan iboratdir. Shuningdek, yevropalik ekspertlarning baholariga ko'ra, har ikkala MITning umumiy samaradorligi bir xil natijani beradi.

Milliy innovatsion tizimni shakllantirish va rivojlantirishning nazariy va uslubiy masalalari quyidagi xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlarida keng tadqiq qilingan: J. Howkins, Y. A. Shumpeter, N. I. Ivanova, D. Bell, A. F. Rasulev, N. M. Maxmudov va boshqalar. Biroq, mamlakatimizda milliy innovatsion tizimni shakllantirish va rivojlantirishga ta'sir qiluvchi omillar va ularning o'zaro aloqalari yetarlicha tadqiq etilmaganligini alohida ta'kidlash zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Ma'lumotlar asosan "O'zbekneftgaz" AJ faoliyatidan olingan statistik ko'rsatkichlar, ilmiy maqolalar va hisobotlar asosida to'plandi. Tahlil qilishda iqtisodiy ko'rsatkichlarni baholash uchun solishtirma tahlil va dinamik usullar qo'llanildi, shuningdek, ekspert baholashlari asosida xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi kunda olimlar tomonidan 50 ga yaqin loyihalar bo'yicha taqdimotlar o'tkazish takliflari olingan bo'lib, bu taqdimotlar "O'zbekneftgaz" AJ mutaxassislari tomonidan atroflicha o'rganib chiqilmoqda.¹

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son² Farmonida neft-gaz sohasida transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish orqali tabiiy gaz ta'minotida ijtimoiy himoya kafolatlarini belgilagan holda bozor mexanizmlarini tatbiq etish vazifasi belgilangan. Shu o'rinda shuni aytish joizki, "O'zbekneftgaz" AJning tashkiliy-huquqiy tuzilmasini dunyoning yetakchi neft-gaz kompaniyalari standartlariga muvofiqlashtirish, bunda jamiyat tasarrufidagi korxonalarda kooperatsiya va outsorsing xizmatlarini joriy etish ko'zda tutilgan.

"O'zbekneftgaz" AJ aksiyadorlik jamiyatini transformatsiya qilish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar belgilangan. Mazkur chora-tadbirlar doirasida aksiyadorlik jamiyatini tarkibiy qayta tashkil etish, operatsion samaradorlikni oshirish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish, aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) vazifalari bajarilgan.

Jamiyat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarni tizimli ravishda muvofiqlashtirish maqsadida transformatsiya va operatsion samaradorlik departamenti tashkil etildi. Yetakchi konsalting tashkilotlari bilan ko'plab foydali hamkorliklar yo'lga qo'yildi. Bu kompaniyaning joriy biznes jarayonlarining yetukligini neft-gaz sanoati yetakchilari ko'rsatkichlari bilan solishtirish, keyingi transformatsiyalarning asosiy yo'nalishlarini belgilash va izchil takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar ro'yxatini shakllantirish imkonini berdi.³

1 Howkins J. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. London: Penguin. 2001, Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007. с. 862., Иванова Н. И. Национальные инновационные системы / Н. И. Иванова. — М.: Наука, 2002. с. 55., Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Academia, 1999. с. 956., Ўзбекистон: жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, инновацион тараққиёт ва миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини ошириш / ЎзФА, Иқтисодиёт институти. А.Ф.Расулевнинг таҳрири остида монография. — Т.: Konsauditinform-Nashr, 2011. — 408 б., Н.М.Маҳмудов. Интеллектуал салоҳият ва педагогик маҳорат, инвестиция – инновацион ривожланишнинг асоси. // Pedagogik mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2020, № 3.7 б.

2 https://teletype.in/@uzbekneftgaz_ung_uz/oXDVuw-YgJc

3 <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

Shu maqsadda "Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish sohasida ilg'or g'oyalar, "smart" texnologiyalar va nou-xaularga asoslangan innovatsion taraqqiyotning yangi modeliga bosqichma-bosqich o'tish, iqtisodiyotga innovatsiyalar va yangi texnologiyalar joriy etishni rag'batlantiruvchi mexanizmlar joriy etish, venchur fondlar, yuqori texnologik startap-loyihalar, ilmiy-tadqiqot muassasalari, innovatsiya markazlari va loyiha-konstruktorlik byuolariga o'zlarining yangi texnologiyalarini tadbirkorlarga sotishdan (foydalanish uchun taqdim etish) tushgan daromadlari bo'yicha soliq imtiyozlari taqdim etish" kiradi.

Bu aynan xo'jalik subyektlari tomonidan ishlab chiqarish va boshqaruvga innovatsiyalarni, inson aqliy mehnati mahsuli bo'lgan intellektual mulk obyektlarini, umuman olganda, nomoddiy aktivlarni keng jalb etish va joriy qilinishini rag'batlantirayotganligi mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning asosiy yo'nalishlari mazmun-mohiyatida o'z aksini topmoqda.

Bugungi kunda innovatsion iqtisodiy rivojlanish yo'lida borayotgan mamlakatimizning sanoat korxonalarida raqobatbardosh mahsulotlarni yaratish borasida barcha imkoniyatlar joriy etilgan. Shuni alohida ta'kidlash joizki, raqobatbardosh tovarlarga qo'yiladigan bir qator talablar mavjud bo'lib, ulardan biri tovarlarni yaratishda innovatsion yondashuvga alohida e'tibor qaratish lozimligini ko'rsatadi. Innovatsion yondashuv ishlab chiqarish korxonalariga ilg'or texnologiyalar va asbob-uskunalarini jalb etish orqali ishlab chiqarish samaradorligi va mahsulot sifatini oshirishga, ishlab chiqarishni tashkil etishda global sifat standartlariga javob berishga va qo'l mehnatini kamaytirishga xizmat qiladi. Bu ishlab chiqarish korxonalarining rivojlanishi va yuqori sur'atlarda o'sishiga bevosita ta'sir qiladi.

Hozirgi sanoat korxonalarida innovatsion yondashuv orqali yangi mahsulot turlarini yaratib, uning samaradorligini oshirishga ta'sir qiluvchi quyidagi bir qator tamoyillarni sanab o'tish mumkin: sanoat korxonalarida yangi mahsulot yaratish uchun bozor sig'imini ushbu mahsulot turiga nisbatan o'rganish; yangi mahsulot turini yaratish uchun tezkor tayyorgarlik holatini o'rganish; ixtisoslashtirilgan ishlab chiqarish yacheykasini tashkil etish; mahsulot xarajatlarini kamaytirishga alohida e'tibor qaratish; material va ishlab chiqarish zahiralari ta'minotini tahlil qilish (ishlab chiqarishning uzluksizligini ta'minlash maqsadida); yuqori moslashuvchan va tez qayta quriluvchi ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish; ichki logistikaning maksimal samaradorligini ta'minlash; tashqi logistikaning optimallashtirish qiymati kabi omillarni inobatga olish zarur.

Sanoat korxonalarini innovatsion yondashuv asosida tashkillashtirib, uni boshqarish ayniqsa bozor qonuniyatlariga asoslangan mamlakatlarda juda murakkabdir. Ishlab chiqarish korxonalarida innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish uchun quyidagilarga alohida e'tibor qaratish kerak: respublikada innovatsion siyosatni samarali tashkillashtirish mexanizmini joriy qilish; innovatsion faoliyatni va mamlakat innovatsion strategiyasini moliyalashtirish yo'llarini o'rganish; respublikada ilmiy-tadqiqot va taraqqiyot bo'yicha salohiyatni oshirish; mahalliy hokimiyat tomonidan ta'lim va korxonalar o'rtasidagi hamkorlikka oid to'siqlarni bartaraf qilishga oid qonunchilikni yaratish; yuqori texnologiyali sanoat korxonalarini filiallarini rivojlantirishdagi oqsoqliklarni bartaraf etish choralari ishlab chiqish; sanoat korxonalarida innovatsion samaradorlikni oshirish uchun ishlab chiqarishga yuqori malakali, raqobatbardosh va yetuk salohiyatli kadrlarni jalb qilish mexanizmini joriy etish.

Iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishning asosiy maqsadlaridan biri ustuvor strategik yo'nalishlarni tanlab olishdan iborat. Asosan, bunday holatda uzluksiz davom etadigan ilmiy tadqiqotlarning samarali natijalarini amaliyotga keng joriy qilish klasteri faoliyatini o'z ichiga olgan milliy innovatsion tizimni (MIT) yaratish iqtisodiyotning bugungi kundagi eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Ta'kidlash joizki, ushbu tizimning samarali faoliyat ko'rsatishi uchun bugungi kunda nafaqat salohiyatli ilm-fan, ta'lim tizimi va ishlab chiqarish, balki institutsional sharoitlarning butun bir majmuasi mavjud bo'lishi talab etiladi.

Iqtisodiyot fanida milliy innovatsion tizimlar (MIT) konsepsiyasi yaqinda paydo bo'lgan bo'lib, bu konsepsiyada davlat, xususiy va ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmalar hamda mexanizmlar yig'indisi aks etadi. Ushbu konsepsiya yangi bilimlarni va texnologiyalarni yaratish, o'zlashtirish hamda keng yoyishga qaratilgan faoliyatlarning amalga oshiriladigan doiradagi o'zaro aloqalarni qamrab oladi. Shuningdek, MIT mamlakatning milliy ustuvor strategiyasini amalga oshirish maqsadida davlat

boshqaruv organlari hamda tadbirkorlik sektoridagi barcha tashkilotlarning fan va texnologiyalarning ilg'or yutuqlaridan keng foydalanadigan iqtisodiyot sohasidagi xatti-harakatlarini birlashtiradi.

Dunyo mamlakatlari tajribasiga asosan, dunyoning hech bir mamlakatida milliy innovatsion tizim (MIT) xususiy sektor tomonidan mustaqil ravishda shakllantirilmagan. Jahon mamlakatlarida milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish maqsadida joriy qilinadigan MIT, uning elementlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni muvofiqlashtirish orqali shakllantiriladi. Ushbu tizimni shakllantirishda davlat yetakchi rolni o'ynaydi va faoliyat ko'rsatib, milliy, tarmoq va mintaqaviy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlarini belgilaydi. Shuningdek, resurslarning ushbu yo'nalishlarda to'planishini ta'minlaydi.

Bugungi kunda innovatsiyalarni boshqarish milliy iqtisodiyotni tashkiliy-iqtisodiy boshqarish mexanizmining kam rivojlangan qismlaridan biri sifatida qaralmoqda. Bunda bozor iqtisodiyoti sharoitida innovatsiyalar iqtisodiyotni intensiv rivojlantirishga imkon beradi, fan va texnikaning so'nggi yutuqlarini ishlab chiqarishga joriy qilishni jadallashtiradi va iste'molchilarning turli xildagi yuqori sifatli va raqobatbardosh mahsulot va xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarini to'laroq qondirishga yordam beradi.

Mamlakatimizda milliy innovatsion tizimni shakllantirish va uni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun tegishli makroiqtisodiy sharoitlar mavjudligini alohida ta'kidlash lozim. Milliy innovatsion tizimni shakllantirish va barqaror rivojlantirish mexanizmlarini yaratish omillari sifatida Respublikada qabul qilingan qator farmon va qarorlarni ko'rib chiqish mumkin. Masalan, 1992-yil 8-iyuldagi «Fan va innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi» O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni va ushbu farmonni ijro etishga yo'naltirilgan 1992-yil 21-iyuldagi «Fan va innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning chora-tadbirlari to'g'risidagi» Vazirlar Mahkamasining qarori. Shuningdek, 2002-yil 20-fevralda e'lon qilingan «Ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil qilishni takomillashtirish to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni ham innovatsion tizim yaratishning strategik yo'nalishlarini belgilab bergan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi izlanishlar shuni ko'rsatadiki, innovatsion jarayonning jadallashuvi savdo bozori uchun kurashda qo'shimcha afzalliklar beradi. Zero, bugungi kunda innovatsiyalarni boshqalardan ko'ra tezroq joriy qilganlarga muvaffaqiyatga erishadi. Shuningdek, sanoat korxonalarini rivojlantirishda innovatsion salohiyatni baholash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Mavjud me'yoriy-huquqiy, tashkiliy-iqtisodiy, moliyaviy, soliq, infratuzilma, moddiy-texnik va axborot shart-sharoitlarini yanada rivojlantirish zarurati dolzarb bo'lib qolmoqda. Davlat ahamiyatiga molik innovatsion vazifalarni amalga oshirishda kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish siyosatini izchil davom ettirish zarurligini ko'rsatmoqda.

Respublikamizni rivojlanishning innovatsion modeliga to'liq o'tkazmasdan turib muvaffaqiyatga erishish mumkin emas. Shu sababli mamlakatda innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va davlat boshqaruvi, iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlari hamda ijtimoiy sohaga innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarni joriy qilishni rag'batlantirishning samarali tizimini yaratish dolzarb vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. https://teletype.in/@uzbekneftegaz_ung_uz/oXDVuw-YgJC;
2. <https://human.uz/8/48/11683>;
3. Howkins J. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. London: Penguin. 2001, Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007. с. 862;
4. Иванова Н. И. Национальные инновационные системы / Н. И. Иванова. — М.: Наука, 2002. с. 55;
5. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Academia, 1999. с. 956;

6. Ўзбекистон: жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, инновацион тараққиёт ва миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини ошириш / ЎзФА, Иқтисодиёт институти. А.Ф.Расулевнинг таҳрири остида монография. – Т.: Konsauditinform-Nashr, 2011. – 408 б;
7. Н.М.Маҳмудов. Интеллектуал салоҳият ва педагогик маҳорат, инвестиция – инновацион ривожланишнинг асоси. // Pedagogik mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2020, № 3.7 б.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

